

КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Каримова Нигора Маратовна

Преподаватель кафедры русской филологии филологического факультета

Ферганский государственный университет

Фергана, Узбекистан

knigora968@gmail.com

Аннотация. Данная статья содержит традиционные и современные теоретические концепции времени и пространства в литературоведении. В своих научных исследованиях М.Бахтин указывал на объединение времени и пространства в хронотопе. М.Бахтин отдавал приоритет временной категории, а Ю.Лотман - пространственной. Автор статьи рассматривает хронотоп с точки зрения пространственно-временной онтологии, которая определяется типом творческого сознания авторского творческого сознания.

Ключевые слова. концептуальный хронотоп, онейрический хронотоп, перцептуальный хронотоп, перцептуальном пространстве, творческое сознание, онтология, сентиментализм, поэтический язык, идиостиль, интенция.

CONCEPTS OF TIME AND SPACE IN LITERARY STUDIES

Karimova Nigora Maratovna,

senior teacher of Russian philology

Ferghana state university

Ferghana, Uzbekistan

knigora968@gmail.com

Abstract. This article contains traditional and modern theoretical concepts of time and space in literary studies. In his research M. Bakhtin pointed to the unification of time and space in the chronotope. M. Bakhtin gave priority to the category of time, and Y. Lotman - to the category of space. The author considers the

chronotope from the point of view of the space-time ontology, which is determined by the type of the author's creative consciousness.

Key words. conceptual chronotope, oneiric chronotope, perceptual chronotope, perceptual space, creative consciousness, ontology, sentimentalism, poetic language, idiosyncrasy, intension.

Хронотоп в современной интерпретации выступает как фундаментальное онтологическое понятие. В современной науке выделяют два различных типа онтологии. А.В.Носков, в зависимости от познающего сознания, рассматривает два способа познания бытия – пространственная и временная онтология. Пространственная онтология характеризуется движением мысли во времени и описанием определенного предметного пространства (temps); как следствие – современение пространства. Для временной онтологии характерна жизнь, протекающая во времени, которое «для познающего сознания открывается как качественное пространство жизни, тем самым опространствливается время мысли». Несмотря на терминологическую новизну (differance, «опространствливание» и «овременивание») современные литературоведы так же, как М. Бахтин и Ю.Лотман, говорят о доминировании времени или пространства в хронотопе.

Концепции времени и пространства рассмотрена в работах таких видных теоретиков, как М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман, Н.В.Топоров. Исследованию хронотопа посвящали свои труды А.Б.Есин, В.Е.Хализев, А.И.Ковтун, Л.Г.Бабенко, Т.Керимов, У.Эко, Б.К.Майтанов, Ш.Р.Елеукенов, В.В.Савельева, П.Х.Тороп, Н.К.Гей. Результат обзора позволяет констатировать то, что в современном литературоведении проблему времени и пространства изучали на материале лирических и прозаических произведений, однако проблема изучения времени и пространства в художественном тексте остается не полностью решённой. [1, с. 8].

Основу многих современных произведений составляют поиски пути к обретению способности к многомерному культур философскому мышлению,

открытие динамичности и многозначности истины. драматургическое произведение следует рассматривать с точки зрения пространственного и временного хронотопа, обусловленного типом творческого сознания автора. Каждый из данных хронотопов включает концептуальный хронотоп, онейрический хронотоп, перцептуальный хронотоп.

Концептуальный хронотоп в произведении является фундирующим аспектом, именно в нем детерминированы функции изображения и сюжетостроения произведения. Концептуальный хронотоп может включать «множество хронотопов» (дороги, провинциального города, порога и т. п.). Очевидно, изображенные события входят в структуру концептуального хронотопа; мысли, воспоминания героя, реализуемые «поток сознания», образуют онейрический хронотоп. Концептуальный хронотоп с семантическими кодами (исторический, аксиологический, географический, философский и т. п.), реализованными в его структурных хронотопах, онейрический хронотоп определяют феномен, длящийся в перцептуальном времени, локализованный в перцептуальном пространстве, связанный с представлениями, с уровнем образования, опытом, культурой реципиента. Это и есть интуитивное ядро, в котором заключается смысл произведения. Именно в перцептуальном хронотопе детерминирована третья функция хронотопа, называемая нами «функция означения» – в ней происходит современное осмысление мифа как вторичной семиологической системы.

Эволюция единства времени и места (пространства) рассматривается развитии времени и пространства сквозь призму литературных направлений, определяется доминантная категория хронотопа (время или пространство), ведущий тип хронотопа. Эволюция концепции времени и пространства в произведениях обнаруживает вполне закономерную тенденцию к усложнению. Так, в эстетике классицизма преобладает временная онтология.

Ведущей категорией является время, так как время имеет длительность, пространство же ограничивается и выполняет функцию места бытования

героя. Время и пространство определяются как исторические, что характерно для концептуального хронотопа (одно хронотопическое наполнение, в связи со строгими рамками правила трех единств).

В эстетике сентиментализма также преобладает временная онтология. Несмотря на то, что сентиментализм расширяет границы времени и пространства (появляется новый тип пространства – пространство наполняется бытовыми приметами простого человека), появляется идиллический хронотоп, время остается ведущей категорией.

Концептуальный хронотоп заполняется первой хронотопической составляющей – идиллическим хронотопом. В эстетике романтизма и время, и пространство претерпевают ряд изменений. Географические координаты пространства расширяются (разные страны), время меняется. Появляется новый вид хронотопа – хронотоп окружающего мира с его негативным влиянием на героя. Концептуальный хронотоп как сюжетобразующая единица уже включает в себя хронотоп героя, хронотоп окружающего мира, хронотоп «замкнутого, давящего» места, из которого романтическому герою хочется выбраться. Реализм с его родовыми особенностями является промежуточным в онтологическом осмыслении хронотопа; с одной стороны – это временная авторская онтология с обозначением посредством изменяющего времени идей того или иного исторического события, с другой стороны – появляется символический хронотоп с функцией означения и соавторским восприятием произведения.

Концептуальный хронотоп пополнился вещественно-выраженными более мелкими хронотопами (хронотоп отдельной комнаты, дороги, клетки и т. д.). Символическое завершение пьес Н.Островского, А.Чехова позволило говорить о наличии перцептуального хронотопа (вишневый сад, река). [2, с. 12].

Драматургия XX века – разноплановая и многоуровневая. С одной стороны – это реалистическая эстетика с ее устоявшимися хронотопами, с другой

стороны – появляется модернистская драматургия, в которой мы видим зарождение онейрического хронотопа (специфический хронотоп, рассматривающий сновидения как особую реальность, ведущую в бесконечность), нашедшего свое развитие в драматургии рубежа XX-XXI веков. Время при этом застывает, выпадает, пространство расширяется до бесконечности или становится опасным для жизни героя; полностью разрушается понятие Дома как родового гнезда, идиллический хронотоп отвергается. Мировоззрение автора, мыслящего пространственными координатами, обуславливает пространственную онтологическую точку восприятия бытия[2, с. 86].

Конкретной реализации временных и пространственных отношений в литературном произведении посвящены работы М.М.Бахтина. Понятие хронотопа произвело своего рода «революцию» в литературоведении. Хронотоп стал мощным аналитическим средством исследования, прежде всего генезиса жанров. Но главное — мысль о том, что хронотопичен всякий художественный образ, язык, внутренняя форма слова, выводит нас на необозримый простор, включающий и мир произведения, и мир автора, и мир читателя, и вообще весь мир, данный нам в языке, то есть всё сущее для человека, осмысленное и осмысляемое. «Хронотоп» становится средством гнозиса вообще, инструментом феноменологии. [3, с. 17].

В таком понимании «хронотоп» приложим при любом анализе любого художественного текста. Он становится не только жанрообразующим, но и мирообразующим началом, вытекающим из мироощущения автора. «Диалог хронотопов» являет нам сложный, но целостный художественный мир, структурируемый тем или иным образом. Как писал Ю.М.Лотман: «Поэтическая структура представляет собой гибкий и сложно устроенный художественный механизм.

Одновременно поэтический мир — модель реального мира, но соотносится с ним чрезвычайно сложным образом. Поэтический текст —

мощный и глубоко диалектический механизм поиска истины, истолкования окружающего мира и ориентировки в нём".

Путь к постижению мироощущения поэта может лежать через исследование закономерностей смысловых трансформаций, то есть через анализ и реконструкцию поэтического языка, идиостиля. Ещё в начале XX века поэт и теоретик искусства Андрей Белый в книге «Поэзия слова» писал (глава «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы»): «Три поэта тройко дробят нам природу- три природы друг с другом враждуют в их творчестве- три картины, три мира, три солнца, три месяца, три воды, тройкое представление о воздухе и — тройкое небо. Изучение трёх природ поэтов по трём зрительным образам нас способно ввести в глубочайшие ходы и их душ и в тончайшие нервы творчеств».

В отечественной филологии мы имеем многочисленные исследования, посвящённые проблеме поэтического языка. Этому посвящены работы А.Потебни, Ю.Тынянова, Р.Якобсона, В.Виноградова, Г.Винокура, Б.Ларина, В.Григорьева, Н.Арутюновой, Л.Гинзбург, М.Гаспарова и др.

Литература:

- 1.Екабсонс А.В. Конценция времени и пространства в современном литературоведении // Восток-Запад. Материалы третьих Бородинских чтений. – Ташкент, Узбекистан, 2012. – С.91-94
2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. - М., 1998. - С.74.
3. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. — М., 1986.